

CAFÉ DE CIENCIA ABIERTA

Desarrollado por :

Los proyectos mencionados han recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea.

¿Quieres hablar de ciencia abierta?

Toma asiento, baraja las cartas y elige tu carta. Después de leer la frase en voz alta, los jugadores pueden compartir sus ideas en un debate abierto.

¡Juntos vamos a crear una reacción en cadena!

Las declaraciones incluidas en estas cartas reflejan los temas que se tratan en los proyectos presentados. Las afirmaciones sólo pretenden ser un "elemento de reflexión" y no constituyen una posición oficial de los proyectos.

No me importa que mis datos personales sean usados en la búsqueda de la cura de una enfermedad como el ELA (esclerosis lateral amiotrófica)

Cuando se introducen excepciones o limitaciones en la ley de derechos de autor para permitir la extracción de contenidos, éstas deben ser obligatorias y no pueden ser anuladas por los contratos

Los(as) investigadores(as)
están mejor posicionados que
las instituciones para diseñar y
actualizar una política de datos
abiertos adecuada

Al hacer obligatorio el uso de CC BY (para los artículos) y CC0 (para los datos), los responsables políticos suelen conseguir lo contrario de lo que pretendían, ya que muchos(as) investigadores(as) se oponen a ello

Las nuevas generaciones de
estudiantes / investigadores(as)
esperan que la minería de
datos sea una práctica
cotidiana en su universidad

**La publicación científica
siempre estará dominada por
las editoriales comerciales**

Las bibliotecas deberían invertir
en preservar el software para
mantener los datos disponibles
y que se puedan reutilizar

**Las instituciones deben obligar a
compartir los datos de la
investigación**

Los(as) investigadores(as)
piensan en la gestión de datos
de investigación solo si se les
impone

Los repositorios institucionales son esenciales para obtener el acceso abierto completo a todas las publicaciones de la institución

Los datos abiertos deben ser
responsabilidad de la institución,
no del investigador(a) individual

Cuando se realiza con fines de investigación, independientemente de que sea comercial o no, la minería de datos debería estar exenta del ámbito de aplicación de los derechos de autor y de la protección de bases de datos

La minería de datos solo
tiene valor para las ciencias
exactas (STEM), no para las
humanidades

Las bibliotecas tienen un papel central en la aplicación de minería de datos

Universidades, organizaciones de investigación, financiadores y empresas comerciales deberían asegurarse de que sus políticas reconocen la minería de contenidos y reutilización de datos como una metodología de investigación

Al evaluar la calidad de la investigación, la "apertura" debería ser un factor tan importante como el prestigio de la revista

Compartir datos es más importante
que el acceso abierto a las
publicaciones

Una política de acceso abierto ideal debería apoyar tanto el autoarchivo como la publicación en revistas de acceso abierto

En los proyectos de investigación
se debereservar un 5% del
presupuesto para destinarlo a la
divulgación de los resultados

Las universidades deberían hacer obligatorio compartir los cuadernos de laboratorio en un espacio compartido y reutilizable

La revisión por pares en abierto
mejora el estatus y reconocimiento
de la revisión de las publicaciones
científicas

Debería ser más fácil
publicar en una revista
científica para quienes
practican ciencia ciudadana

Los sistemas de evaluación de la investigación deben evolucionar para reconocer la variedad de enfoques y actividades de la ciencia abierta. Debe reducirse la dependencia del factor de impacto de las revistas

La formación en ciencia abierta
debería ser obligatoria para
todos(as) los(as) estudiantes
de doctorado

Los partidarios de la ciencia abierta deberían dedicar más tiempo a defender la ciencia abierta en las conferencias de disciplinas específicas, en lugar de en los eventos propios

La investigación de calidad debe publicarse sólo en las revistas más prestigiosas, independientemente de sus políticas de acceso abierto

Los repositorios institucionales son importantes solo para su propia institución. Para darse a conocer tiene que presentar sus trabajos en servicios de redes de investigación (por ejemplo, Research-Gate)

La ciencia abierta tiene demasiada palabrería y poca acción. Mañana haré algo que realmente contribuya a que la ciencia sea más abierta

El acceso abierto ayuda a que la ciencia progrese más rápido. Los que no pueden pagar las suscripciones a las revistas son los que más se benefician de ello

Hay muchas revistas prestigiosas de acceso abierto y los(as) investigadores(as) deberían ayudarlas publicando investigación de calidad en ellas

Citas e ideas brillantes